

ਅਸਲ ਜਿੱਤ

ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉੱਠੋ..

ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ! ਹਰ ਪਲ ਮੁਸਕੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ, ਹਰ ਪਲ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਗ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਗ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗ਼ਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੰਦਗੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਬਣ ਉਜਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਦਗੀ ਮਰ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਜਿੰਦਾਦਿਲੀ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਗੇਗਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਉਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬੀਲੀਅਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹਰਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੈ।

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ